

СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

¹Агзамова Назифа Валиевна, ²Азизова Рихси Абдумавляновна,
³Карабекова Балхия Артиковна

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12280068>

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения сердечных гликозидов в лечении хронической сердечной недостаточности, пароксизмальных тахикардий, критерии контроля эффективности и безопасности сердечных гликозидов, а также другие особенности и действия этих препаратов.

Ключевые слова: сердечные гликозиды, дигоксин, хроническая сердечная недостаточность, аритмия, ингибиторы Na/K-АТФазы.

Аннотация. Мақолада юрак гликозидларини сурункали юрак этишмовчилигини, пароксизмал тахикардияларни даволашда қўллаш, юрак гликозидларининг самарадорлиги ва хавфсизлигини назорат қилиш мезонлари, шунингдек, ушбу дориларнинг бошқа хусусиятлари ва таъсири кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: юрак гликозидлари, дигоксин, сурункали юрак этишмовчилиги, аритмия, Na/K-АТФаза ингибиторлари.

Annotation. The article discusses the use of cardiac glycosides in the treatment of chronic heart failure, paroxysmal tachyarrhythmias, criteria for monitoring the effectiveness and safety of cardiac glycosides, as well as other features and actions of these drugs.

Key words: cardiac glycosides, digoxin, chronic heart failure, arrhythmia, Na/K-ATPase inhibitors.

Актуальность. Проблема безопасности лекарственных средств является актуальной во всем мире. Клиническая фармакология как наука, изучает все аспекты воздействия лекарственных средств на организм человека и остаются неизменными в течение нескольких десятилетий. Несмотря на достигнутые за последние годы успехи в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, хроническая сердечная недостаточность (ХСН) остается одной из самых серьезных социально-экономических проблем здравоохранения. В настоящее время сердечные гликозиды (СГ) продолжают широко применяться в клинической практике. В кардиологии в основном используется дигоксин, обладающий доказанной клинической эффективностью. Изучение истории сердечных гликозидов показывает, что еще в 1785 году они применялись в практической медицине. Более того, интерес к данной группе препаратов только возрастает с учетом открытия новых фармакологических эффектов, таких как противоопухолевый и противовирусный.

Цели и задачи. Целью данного обзора является анализ данных литературных и научных исследований по данной теме, оценка клинической эффективности, безопасности, а также другие фармакологические действия и области применения сердечных гликозидов.

Материалы и методы. Проводился анализ данных из последних клинических исследований, включая публикации в рецензируемых журналах и отчеты конференций. Ключевые базы данных, такие как PubMed, Cochrane Library и Web of Science, были просмотрены для поиска релевантной литературы. Включены исследования, которые оценивали эффективность, безопасность, а также другие фармакологические действия и области применения сердечных гликозидов.

Обсуждение. Сердечные гликозиды представляют собой семейство стероидных

соединений, обычно используемых при лечении сердечных заболеваний. Эти гликозиды ингибируют функцию насоса Na,K-АТФазы, что приводит к изменению внутриклеточных концентраций натрия, калия и кальция [20]. При применении сердечных гликозидов важное значение имеет не только активность, но и быстрота наступления терапевтического эффекта и продолжительность его действия. Одним из популярных препаратов, применяемых при сердечной недостаточности (II–III степени) является полярный сердечный гликозид строфантин. Первичным кардиотоническим эффектом сердечных гликозидов является их действие на сократительную функцию сердца. [5,10,14,20].

СГ используются для лечения ХСН благодаря их способности усиливать сократимость миокарда и уменьшать проводимость, снижая частоту сердечных сокращений. Воздействуя на Na/K-АТФазу, СГ контролируют не только внутриклеточный градиент натрия и калия, но и экспрессию генов и тканевой рост [23]. Увеличение сократительной способности миокарда осуществляется в результате ингибирования Na/K- АТФазы. Возросшая концентрация внутриклеточного натрия ограничивает выброс кальция через $3\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ -обмен – ведущий путь захвата кальция саркоплазматическим ретикулом с помощью Са-АТФазы – и уменьшает индуцированное кальцием высвобождение кальция во время сопряжения возбуждения и сокращения миокарда. Сердечные гликозиды, усиливая сокращения ослабленного сердца, увеличивают ударный объём, не увеличивая потребность миокарда в кислороде. Под влиянием сердечных гликозидов отмечается урежение числа сокращений сердца, то есть, проявляется отрицательный хронотропный эффект. За счёт повышения активности блуждающего нерва, замедляется ритм сердечных сокращений. А положительное батмотропное действие сердечных гликозидов, которое проявляется при токсических дозах сердечных гликозидов, сопровождается повышением возбудимости миокарда, что может приводить к экстрасистолии и фибрилляции [5,8].

В настоящее время в кардиологии в основном используется дигоксин, обладающий доказанной клинической эффективностью. В крупномасштабных рандомизированных контролируемых исследованиях последних лет, приблизительно 30–40% пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) и/или фибрилляцией предсердий (ФП) получали СГ в различных режимах терапии. Положительный эффект дигоксина может быть в большей степени связан с увеличением сократимости спиральных волокон миокарда, определяющих активную позднюю фазу опорожнения левого желудочка (ЛЖ) и активную раннюю фазу диастолического наполнения, чем со снижением ЧСС (особенно при синусовом ритме) [9].

Применение короткодействующих сердечных гликозидов для внутривенного введения (Строфантин К) очень ограничено: только в случаях обострения СН на фоне тахисистолической формы мерцания предсердий. И даже в этом случае предпочтительным выглядит восстановление синусового ритма.

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) и тахикардии – пароксизмальная форма фибрилляции предсердий (ФП), пароксизмальная наджелудочковая тахикардия – являются основными показаниями для назначения СГ. В настоящее время отмечается сужение спектра показаний для назначения СГ как в долгосрочной перспективе, так и в urgentных ситуациях. Но, несмотря на это, СГ сохраняют свое место в комбинированной терапии у пациентов с систолической дисфункцией и низкой фракцией выброса (< 40%). Длительная терапия дигоксином требует тщательного контроля лечащего врача с целью выявления первых признаков гликозидной интоксикации. Учитывая

большой разброс продолжительности периода полувыведения дигоксина среди разных возрастных групп, мы считаем целесообразным выполнять контрольное измерение уровня дигоксина в сыворотке крови через 2 и 4 недели от начала лечения (терапевтическая концентрация в сыворотке 0,5– 2,0 нг/мл) в случае медленного насыщения в дозе 0,125–0,5 мг/сут.

Дигоксин широко используется в неотложной кардиологии для купирования тахикардий в виде внутривенных инъекций 1 мл 0,25% раствора. Однако и в этой области применения СГ существует альтернатива [4]. В терапевтических целях при застойной сердечной недостаточности обычно рекомендуются кардиотонические стероиды, но по-прежнему используется только дигоксин (Альперт, 2021).

В настоящее время при лечении СН у детей делаются попытки использовать те же группы препаратов, которые применяются при этом синдроме у взрослых. Однако существенно затрудняет лечение СН у детей недостаточное число клинических исследований применения современных лекарственных средств, а также отсутствие четких возрастных формулярных рекомендаций и зарегистрированных показаний со стороны производителей лекарств по применению многих препаратов в детском и подростковом возрасте. [6]. Дигоксин не рекомендуется для лечения детей в острой стадии миокардита, что обосновано с результатами экспериментальных исследований, продемонстрировавших повышение повреждения миокарда, увеличение концентрации провоспалительных цитокинов в случае его применения при вирусном миокардите [19]. В отдельных случаях при хроническом миокардите дигоксин может использоваться в низких дозах (концентрация в крови 0,5–0,9 нг/мл) в комбинации с ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента и бета-блокаторами при сохраняющейся низкой фракции выброса [16,17]. Для обеспечения создания стабильной терапевтической концентрации препарата в крови их назначают в 2 фазы: насыщающую и поддерживающую. В первой фазе насыщения назначают такую дозу, до достижения максимального терапевтического эффекта. Во второй фазе сердечные гликозиды назначают в малых дозах, с целью поддержания достигнутой компенсации [3,5,8].

В связи узкой шириной действия сердечные гликозиды являются одними из самых токсичных препаратов и у каждого четвертого или пятого больного могут проявляться симптомы отравления [1,5,10,21]. Причиной интоксикации сердечными гликозидами могут быть: низкий терапевтический индекс; нарушение принципов использования сердечных гликозидов; взаимодействие при применении сердечных гликозидов с фуросемидом - вследствие потери калия, способствующее гипокалиемии и гипокалигистии, снижение порога возбудимости кардиомиоцитов и нарушению сердечного ритма в виде экстрасистолии; тяжелые поражения печени и почек, индивидуальная высокая чувствительность организма к сердечным гликозидам.

Длительная терапия дигоксином требует тщательного контроля лечащего врача с целью выявления первых признаков гликозидной интоксикации. Учитывая большой разброс продолжительности периода полувыведения дигоксина среди разных возрастных групп, считается целесообразным выполнять контрольное измерение уровня дигоксина в сыворотке крови через 2 и 4 недели от начала лечения (терапевтическая концентрация в сыворотке 0,5–2,0 нг/мл) в случае медленного насыщения в дозе 0,125–0,5 мг/сут. При необходимости быстрого насыщения, когда пациент получает 0,5–1,0 мг дигоксина, а затем по 0,25–0,75 мг каждые 6 часов в течение 2–3 дней, после чего больного переводят

на поддерживающую дозу 0,125–0,25 мг/сут, контроль уровня дигоксина в сыворотке необходимо провести на 3–4-й день и через 10–12 дней от начала терапии. Такой двукратный контроль сывороточной концентрации дигоксина позволяет максимально точно подобрать дозу с учетом индивидуальных особенностей фармакокинетики препарата у пациента и минимизировать риск токсического действия [3].

Критерием оценки эффективности и безопасности применения СГ являются клинические проявления: исчезновение тахипноэ (одышки), ортопноэ (приступов удушья в ночное время), нормализация сердечных сокращений, ликвидация дефицита пульса, уменьшений хрипов в легких, цианоза, отёков, увеличение диуреза, снижение массы тела, уменьшение размеров и болезненности печени и улучшение лабораторных и пара клинических данных.

Сердечные гликозиды не только ингибируют насосную функцию Na,K-АТФазы, но и активируют пути внутриклеточной передачи сигнала, которые важны во многих биологических процессах. Недавно противовирусные эффекты были описаны как новая особенность ингибирования Na,K-АТФазы с использованием сердечных гликозидов. Сообщается, что сердечные гликозиды эффективны как против ДНК-вирусов, таких как цитомегаловирус и простой герпес, так и РНК-вирусов, таких как грипп, коронавирус и респираторно-синцитиальный вирус, среди других [11,18].

Ряд исследований по изучению действия СГ на пролиферацию и гибель различных культур опухолевых клеток, а также на биопсийном материале больных, показала цитотоксичность дигоксина и дигитоксина на клиническом материале больных при таких опухолевых заболеваниях, как множественная миелома, лимфомы, лейкозы, карцинома яичников и мелкоклеточный рак легких. Было обнаружено, что СГ вызывают гибель всех указанных типов опухолевых клеток, но в большей степени проявляют цитотоксичность по отношению к клеткам солидных опухолей [13, 15].

Таким образом, сердечные гликозиды, особенно Дигоксин до настоящего времени широко используется в лечении ХСН как у взрослых так у детей, они улучшают клиническую симптоматику, снижают заболеваемость (число госпитализаций в связи с обострением ХСН) и не влияют на прогноз больных. Для снижению частоты развития и тяжести клинических проявлений дигиталисной интоксикации необходимы знание фармакологических характеристик СГ, показаний и противопоказаний к их применению. Быстрая дигитализация должна применяться только в случаях развития жизнеопасных суправентрикулярных аритмий, когда использование других лекарственных средств противопоказано или неэффективно. Выбор дозы дигоксина должен осуществляться с учетом факторов риска развития дигиталисной интоксикации, т. е. особенностей кардиальной патологии, возраста, мышечной и жировой массы тела больного, сопутствующих заболеваний, состояния функции почек, а также возможного взаимодействия с другими лекарственными препаратами. А также в перспективе Сердечные гликозиды могут найти предназначение и в других сферах клинического применения как препараты с противоопухолевым и противовирусными действиями.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азизова Р.А. Безопасное применение лекарственных средств применяемых при заболеваниях сердечно-сосудистой системы /Учебное пособие - Издательство "Fan Ziyosi" Ташкент 2021 г.

2. Азизова Р.А., Хакбердиева Г.Э., Касымова Ш.Ш. и соав. Сердечные гликозиды в педиатрической практике /Молодой учёный. ежемесячный научный журнал. Украина. Харьков. Март 2015 йил,С. 69 –71
3. Гуревич М.А. Особенности лечения хронической сердечной недостаточности у больных пожилого и старческого возраста. *Российский кардиологический журнал*. 2008;(4):93-100.
4. Гуревич М.А., Гаврилин А.А. Сердечные гликозиды в современной клинической практике / Альманах клинической медицины. 2014; 35: С.101–105.
5. Дядык А.И., Куглер Т.Е., Здиховская И.И., Ракитская И.В. Дигиталисная интоксикация: диагностика, лечебная тактика и профилактика. *РМЖ*. 2021;1:29-33.
6. Леонтьева И.В. Современные представления о лечении сердечной недостаточности у детей. /Лечащий врач. 2004; 6:40-46.
7. Резник Е.В., Гендлин Г.Е., Сторожаков Г.И. /Актуальные проблемы фармакотерапии хронической сердечной недостаточности. *Журнал Новости кардиологии* 2011 г. №3 с.11-16
8. Малая Л.Т., Горб Ю.Г. Хроническая сердечная недостаточность: достижения, проблемы, перспективы. - Х.: «Торсинг», 2002. — 768 с.
9. Мареев В.Ю., Фомин И.В., Агеев Ф.Т. и соавт. Клинические рекомендации ОССН — РКО — РНМОТ. Сердечная недостаточность: хроническая (ХСН) и острая декомпенсированная (ОДСН). Диагностика, профилактика и лечение. *Кардиология*. 2018;58(6S):8–158. DOI: 10.18087/cardio.2475
10. Чазов Е.И. Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний: Руководство для практикующих врачей /Под общ. ред. Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова. — Литера, 2005. — 972 с.
11. Amarelle L, Katzen J, Shigemura M, Welch LC, Cajigas H, Peteranderl C, Celli D, Herold S, Lecuona E, Sznajder JJ. Cardiac glycosides decrease influenza virus replication by inhibiting cell protein translational machinery. *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol*. 2019 Jun 1;316(6):L1094-L1106. doi: 10.1152/ajplung.00173.2018. Epub 2019 Mar 20. PMID: 30892074; PMCID: PMC6620673.
12. Bianco R. Clinical results with oral milrinone in heart failure. *Eur Heart J*. 1989 Aug;10 Suppl C:44-52. doi: 10.1093/eurheartj/10.suppl_c.44. PMID: 2680497.
13. Calderón-Montaño J.M., Burgos-Morón E., Orta M.L., Maldonado-Navas D., García-Domínguez I., LópezLázaro M. Evaluating the cancer therapeutic potential of cardiac glycosides. *Biomed. Res. Int*. 2014;794930. <https://doi.org/10.1155/2014/793930>
14. Eichhorn EJ, Lukas MA, Wu B, Shusterman N. Effect of concomitant digoxin and carvedilol therapy on mortality and morbidity in patients with chronic heart failure. *Am J Cardiol*. 2000 Nov 1;86(9):1032-5, A10-1. doi: 10.1016/s0002-9149(00)01146-2. PMID: 11053724.
15. Johansson, S., Lindholm, P., Gullbo, J., Larsson, R., Bohlin, L. and Claeson, P. (2001) Cytotoxicity of Digitoxin and Related Cardiac Glycosides in Human Tumor Cells. *Anti-Cancer Drugs*, 12, 475-483. <https://doi.org/10.1097/00001813-200106000-00009>
16. Kantor P.F., Loughheed J., Dancea A., McGillion M., Barsbos N., Chan C. et al. Presentation, Diagnosis, and Medical Management of Heart Failure in Children: Canadian Cardiovascular Society Guidelines *Can J Cardiol* 2013; 29(12): 1535–1552. DOI: 10.1016/j.cjca.2013.08;
17. Kirk R., Dipchand A.I., Rosenthal D.N., Addonizio L., Burch M., Chrisant M., Dubin A. The International Society for Heart and Lung Transplantation Guidelines for the management of

- pediatric heart failure: Executive summary *J Heart Lung Transplant* 2014; 33(9): 888–909. DOI: 10.1016/j.healun.2014.06.002
18. Luciano Amarelle , Emilia Lecuona The Antiviral Effects of Na,K-ATPase Inhibition: A Minireview/ *Int. J. Mol. Sci.* 2018, 19, 2154; doi:10.3390/ijms19072154;
 19. Matsumori A., Igata H., Ono K., Iwasaki A., Miyamoto T., Nishio R., Sasayama S. High doses of digitalis increase the myocardial production of proinflammatory cytokines and worsen myocardial injury in viral myocarditis: a possible mechanism of digitalis toxicity. *Jpn Circ J* 1999; 63: 934–940. DOI: 10.1253/jcj.63.934. PMID: 10614837.
 20. Prassas I., Diamandis E.P. Novel therapeutic applications of cardiac glycosides. *Nat. Rev. Drug Discov.* 2008;7:926–935. doi: 10.1038/nrd2682. [[PubMed](#)] [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]).
 21. Rathore SS, Curtis JP, Wang Y, Bristow MR, Krumholz HM. Association of serum digoxin concentration and outcomes in patients with heart failure. *JAMA.* 2003 Feb 19;289(7):871-8. doi: 10.1001/jama.289.7.871. PMID: 12588271.
 22. Van den Anker J, Reed MD, Allegaert K, Kearns GL. Developmental Changes in Pharmacokinetics and Pharmacodynamics. *J Clin Pharmacol.* 2018 Oct;58 Suppl 10:S10-S25. doi: 10.1002/jcph.1284. PMID: 30248190.
 23. Xie Z, Askari A. Na(+)/K(+)-ATPase as a signal transducer. *Eur J Biochem.* 2002 May;269(10):2434-9. doi: 10.1046/j.1432-1033.2002.02910.x. PMID: 12027880.